

Poda apical e envergamento da haste principal na formação de cafeeiros BRS Ouro Preto em Itacoatiara-AM

Raniel Costa da Silva^{1*}, Andrey Luis Bruyns de Sousa², Camilly Caldas³, Luana Oliveira³,
Nicolas Oliveira³, Fábio Medeiros Ferreira⁴, Luanderson dos Santos Gama¹

¹Graduando em Agronomia, Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia-ICET/UFAM – Itacoatiara, Amazonas, Brasil. ²Doutorando em Agronomia Tropical, Universidade Federal do Amazonas-UFAM, Amazonas, Brasil. ³Técnico(a) em Agropecuária. ⁴Professor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia-ICET/UFAM – Itacoatiara, Amazonas, Brasil. *ranielcostadasilva@gmail.com

Resumo – Embora incipiente, a cafeicultura amazonense é uma atividade de grande potencial para o estado. Em lavouras comerciais o número de hastes ortotrópicas por planta é fundamental, pois assegura a estabilidade de produção ao longo da vida útil da lavoura. O objetivo do estudo foi avaliar a capacidade de emissão de brotos dos ramos ortotrópicos utilizando duas técnicas, poda apical e vergamento em nove clones que compõem a cultivar multiclonal BRS Ouro Preto (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) e, quantificar a interação existente entre métodos de estímulo a brotação e genótipos em relação ao desenvolvimento vegetativo dos clones avaliados. As variáveis estudadas altura da planta, números de ramos plagiotrópicos e ortotrópicos apresentaram normalidade e homocedasticidade dos erros ($p > 0,05$). Não havendo diferenças significativas entre os clones para as três características avaliadas e, conseqüentemente não apresentou interação clones x sistema de indução. Os resultados obtidos pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade, demonstram que houve diferença significativa entre os sistemas de indução utilizados, em que o vergamento apresentou médias com superioridade. Os resultados do presente estudo indicam que as duas técnicas, foram eficientes, mas a técnica de vergamento é superior a poda apical.

Palavras-chave: Técnica de indução; *Coffea canephora*; crescimento vegetativo.

Introdução

As plantas da espécie *Coffea canephora* são cafeeiros multicaules cuja produtividade está associada ao número de hastes ortotrópicas produtivas por hectare (Schmidt et al., 2015). As hastes (ramos) ortotrópicas são de crescimento vertical e sustentam os ramos plagiotrópicos, que são os ramos produtivos (Espíndula et al., 2015). Em lavouras clonais, a quantidade de hastes ortotrópicas por planta é fundamental (Fontes et al., 2010; Schmidt et al., 2015), pois o manejo adequado das hastes ortotrópicas e dos ramos plagiotrópicos dos cafeeiros asseguram estabilidade de produção ao longo da vida útil da lavoura (Espíndula et al., 2015).

Embora incipiente, a cafeicultura Amazonense é uma atividade agrícola de grande potencial para o Estado, pois favorece a manutenção do homem no campo e a preservação das florestas, cujo cultivo torna-se interessante para áreas degradadas da Amazônia e promissor para impulsionar o agronegócio regional (Marcolan et al., 2009). Atualmente, os plantios desta cultivar estão representados no Estado pela Unidade de Referência Tecnológica em Silves, de onde são produzidas mudas certificadas (Teixeira et al., 2020). E em plantios comerciais recentes, representando os municípios de Humaitá, Apuí, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Coari, Itacoatiara, dentre outros.

A condução do cafeeiro conilon está condicionada a alguns fatores tais como o sistema de cultivo, material genético, espaçamento e entre outros. Em média são

conduzidas de 10 a 15 mil hastes ortotrópicas ha⁻¹, podendo chegar até 20 mil hastes para plantio sem irrigação (Fonseca et al., 2013; Espíndula et al., 2015). Entretanto, a população de hastes recomendadas, somente é estabelecida passados alguns anos, e o reflexo disto é visível na produção, que se estabiliza quando a população de hastes ortotrópicas recomendada é alcançada (Fonseca et al., 2013).

A indução ou emissão de brotos precocemente possibilita um maior crescimento vegetativo da planta, refletindo no bom resultado de produção na primeira safra (Espíndula et al., 2016). Em lavouras clonais o período de maior indução de brotos é na fase de formação da lavoura (Partelli et al., 2006). Fonseca et al. (2013) afirmam que a indução para emissão de brotações permite definir quantas e quais delas darão origem às novas hastes ortotrópicas.

Na literatura existem alguns métodos de indução de brotações na fase inicial, os mais utilizados em cafeeiros da Amazônia Ocidental brasileira, são i) crescimento livre, ii) poda apical e limpeza de ramos laterais e, iii) arqueamento das plantas, também conhecido como vergamento ou envergamento (Espíndula et al., 2015).

Diante das constituições genéticas e, ou a plasticidade fenotípica dos clones que compõem a cultivar BRS Ouro Preto, e sua interação com as técnicas de estímulo a emissão de brotos no período inicial de formação das plantas, deve-se considerar a existência de diferenças na quantidade e formação de hastes e ramos nos cafeeiros *Coffea canephora*, plantados no Amazonas. O presente trabalho visou buscar dentro dos métodos adotados para o estímulo precoce de ramos plagiotrópicos em café conilon, cultivar BRS Ouro Preto, o mais promissor e futuramente poder auxiliar o produtor em sua tomada de decisão na formação de sua lavoura.

Material e Métodos

O experimento foi instalado no município de Itacoatiara, Amazonas, em 12 janeiro de 2021, em propriedade da empresa Litiara Indústria Cerâmicas da Amazônia, de coordenadas 3°02'92,1"S; 58°55'18,4"O. A área experimental apresenta solo de textura muito argilosa.

O arranjo experimental utilizado, parcelas subdividas, tendo os clones (09 genótipos) como fator parcela e os métodos de indução de brotações (poda apical e vergamento) como subparcela, com quatro blocos casualizados. Os clones utilizados foram aqueles de melhor desempenho e recomendados para plantio no Amazonas, identificados conforme o nome comercial (RO C-57, RO C-89, RO C-120, RO C-125, RO C-130, RO C-160, RO C-184, C-199, RO C-203).

As plantas são oriundas de mudas de conilon BRS Ouro Preto, propagadas vegetativamente por estaquia, provenientes do viveiro da Associação Solidariedade do Amazonas, em Silves-AM. O manejo e tratos culturais seguiram as recomendações, segundo Marcolan et al. (2009), e de acordo com as necessidades do plantio. Na implantação optou-se pelo plantio dos clones em sistema de linhas, sendo um único genótipo em toda extensão da linha, variando-os apenas nas linhas seguintes tendo o cuidado de dispor alternadamente os grupos de compatibilidade. O

ensaio foi instalado no sentido Leste-Oeste, com espaçamento 3x1, sendo 3 entre linhas e 1 entre plantas, e cada subparcela foi representada por três plantas.

As práticas de indução das brotações iniciaram-se cento e quarenta e oito (148) dias após a implantação na área do experimento. Para o sistema de poda apical, utilizou-se a tesoura de poda, retirando-se o ápice (parte aérea) da planta, folhas do baixeiro da muda plantadas e os ramos laterais (plagiotrópicos) existentes deixando de 2 a 3 pares de folhas. Para o sistema de arqueamento da haste principal (ramo ortotrópico), foram utilizadas pequenas varetas de madeira posicionadas a frente das mudas para o envergamento em direção ao solo e mantidas amarradas levemente a arame, e adotando o mesmo método de retirada das folhas dos baixeiros e ramos plagiotrópicos quando presentes. As plantas foram envergadas deixando a região do baixeiro exposta ao sol (direção leste – oeste).

As avaliações sobre o efeito das induções dos brotos, dos genótipos e da interação entre estes fatores, iniciaram-se aos 69 dias após o uso dos métodos de indução, ocorrendo no final e maio de 2021, dentro do período limite para a desbrota das hastes e manutenção de quatro hastes conforme na literatura, utilizando critérios de permanência dos brotos conforme Schmidt et al. (2015). A contagem dos ramos ortotrópicos (Orth) e ramos plagiotrópicos (Plag) e altura das plantas realizados conforme sugerido por Carvalho et al. (1979) e Espíndula et al. (2020).

As variáveis avaliadas foram submetidas a análise de normalidade (teste Shapiro Wilk) e homogeneidade das variâncias dos erros (teste de Bartlett). Em seguida foi realizada a análise de variância e o teste de agrupamento de médias Scott-Knott, para avaliar as diferenças entre os níveis dos fatores estudados (clones e métodos de indução de brotação) e comparações dentro dos desdobramentos da interação entre estes fatores, com nível de significância de 0,05. Utilizaram-se os programas estatísticos GENES (Cruz, 2016) e Rbio versão 166 (Bhering, 2016).

Resultados e Discussão

As variáveis estudadas, altura da planta, números de ramos plagiotrópicos e ortotrópicos, apresentaram normalidade e homocedasticidade dos erros ($p > 0,05$), não havendo diferenças significativas entre os clones, e conseqüentemente, não apresentou interação clones x sistema de indução (Tabela 1). Resultados semelhantes de interação dos clones com método de indução foram encontrados por Fonseca et al. (2013), contribuindo com os resultados encontrados no presente trabalho.

Os resultados obtidos pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade são apresentados na Tabela 2, demonstrando que houve diferença significativa entre os sistemas de indução utilizados. Genótipos que recebem a técnica de indução vergamento, produziram plantas com um número maior de ramos ortotrópicos, plagiotrópicos, e maiores estaturas das plantas (tabela 2), o que corrobora com os resultados observados por Fontes et al. (2010) e Schmidt et al. (2015).

Tabela 1. Resumo da Análise de variância (ANOVA). Quadrado médio das variáveis avaliadas, número de ramos ortotrópicos, número de ramos plagiotrópicos e altura da planta

Fonte de variação	Grau de liberdade	Quadrado médio		
		Número de ramos ortotrópicos	Número de ramos plagiotrópicos	Altura (cm)
Bloco	3	14,66	53,15	534,38
Clone (parcela)	8	1,38 ^{ns}	1,41 ^{ns}	14,85 ^{ns}
Erro A	24	0,97	1,51	17,52
Indução (subparcela)	1	68,71*	37,54*	222,49*
Interação Clone x Indução	8	1,65 ^{ns}	1,35 ^{ns}	18,26 ^{ns}
Erro B	27	1,49	1,40	26,96
Média Geral	-	4,14	3,75	22,02
C.V.erro A (%)	-	23,8	32,78	19
C.V.erro B (%)	-	29,46	31,50	23,57
Média poda	-	3,16	3,03	20,27
Média vergamento	-	5,12	4,48	23,78
Shapiro-Wilks	17	5,47	3,51	28,70
Bartlett	17	25,72	14,13	21,84

(*) significativo; (^{ns}) não significativo a 5% ($p > 0,05$), respectivamente pelo teste F. Fonte: Autor

Tabela 2 – Médias da altura das plantas, números de ramos plagiotrópicos e ortotrópicos de cafeeiros canéfora BRS Ouro Preto, após 69 dias, submetido a poda apical e vergamento da haste principal, no município de Itacoatiara- AM

Técnica	Ramos ortotrópicos (cm)*	Ramos plagiotrópicos (cm)*	Altura (cm)*
Vergamento	5,12 a	4,48 a	23,78 a
Poda apical	3,16 b	3,03 b	20,27 b
CV (%)	33,13	50,87	29,8

* Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade. CV = Coeficiente de variação. Fonte: Autor

Segundo Espíndula et al. (2015; 2020), o número de brotos induzidos pelos métodos de vergamento e poda apical é maior quando comparado com o livre crescimento. De acordo com Fontes et al. (2010), a emissão de novas brotações, após aplicação das técnicas de indução, apresenta influência direta com a supressão da dominância apical. Com isso há um estímulo na emissão de novas brotações de hastes ortotrópicas secundárias (Espíndula et al., 2015). O que pode ser explicado pela ocorrência de alteração no balanço hormonal (Ono et al., 2004), ocorrendo, principalmente pela síntese da auxina (Schmidt et al., 2015), pois, essa é sintetizada no meristema apical do cafeeiro, que funciona como mediador da dominância das gemas laterais (Taiz; Zeiger, 2013).

Para Fonseca et al. (2013), a resposta das plantas de café conilon quando arqueadas jovens também é influenciada por alguns fatores, sendo estes, materiais

genéticos, temperatura, nutrição, disponibilidade hídrica e outros fatores edafoclimáticos. Outro fator importante a ser observado é o tempo de aplicação dos métodos de indução de brotações após o plantio. Em seu estudo, Schmidt et al. (2015), ao avaliar cinco épocas de indução, observou decréscimo linear de números de brotos com o aumento do tempo entre o plantio e a realização de vergamento. Neste mesmo estudo ele observou que a poda apical obteve o seu ponto máximo de números de brotos alcançados aos 86 dias após o plantio, orientando para a realização da prática da poda aos 90 dias após o plantio. Espíndula et al. (2020), reforça que a indução de brotos é mais eficiente aos 90 dias para poda apical, e a partir de 60 dias para vergamento, após o estabelecimento da lavoura.

Conclusão

Sob as condições do presente estudo, as duas técnicas vergamento e poda apical, foram eficazes, sendo a técnica de vergamento a mais eficiente em ambas as características avaliadas apresentando desempenho superior a poda apical. Apesar da poda apical apresentar mais rapidez na execução da indução.

Referências

- Bhering, L. L. Software Rbio: Biometria no R, 2016.
- Carvalho, A. M.; Mônaco, L. C.; Fazouli, L. C. 1979. Melhoramento de cafeeiro. XL - Estudos de progênies e híbridos de café Catuaí. *Bragantia* 38 (22): 202-216
- Cruz, C. D. 2016. Genes Software – extended and integrated with the R, Matlab and Selegen. *Acta Scientiarum Agronomy* v. 38, (4): 547- 552.
- Espíndula, M. C.; Araújo, L. F. B.; Schmidt, R.; Dias, J. R. M.; Rocha, R. B. 2020. Early induction of orthotropic shots in *Coffea canephora*. *Revista Ceres* 67 (4) 81- 287.
- Espíndula, M. C.; Partelli, F. L.; Dias, J. R. M.; Marcolan, A. L.; Teixeira, A. L.; Fernandes, S.R. 2015. Condução de cafeeiro *Coffea canephora*. In: MARCOLAN, A. L.; ESPINDULA, M. C. (Eds.) *Café na Amazônia*. EMBRAPA, 226-228.
- Espíndula, M. C.; Schmidt, R.; Verdin Filho, A. C.; Fonseca, A. F. A.; Dias, J. R. M. 2016. Poda de formação em cafeeiro *Coffea canephora*. Embrapa - (Comunicado Técnico –Nº 405).
- Fonseca, A. F. A.; Volpi, P. S.; Verdin Filho, A. C.; Ferrão, R. G.; Ferrão, M. A. G.; Lani. J.A.; Mauri. A.L.; Guarçoni. R.C.; Targino. P.H.; Rocha, E. F. 2013. Cultivo de *Coffea canephora* conduzido com arqueamento de plantas jovens em condição de sequeiro e irrigado. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL. Anais[...]. Brasília: Embrapa Café – Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café.
- Fontes, A. G.; Stinghel, M.; Claudino, R. A. R.; Fontes, P. S. F.; Neto, F. V. B.; Pires, A. A.; Pinho, L. G. R. 2010. Influência de diferentes técnicas de condução inicial do café conilon no aumento da emissão de brotos no primeiro ano de plantio. In: V Jornada de Iniciação Científica III Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo.

XVIII Semana da Agronomia/ II Encontro Regional dos Estudantes de Agronomia

Marcolan, A. L.; Ramalho, A. R.; Mendes, A. M.; Teixeira, C. A. D.; Fernandes, C. De F.; Costa, J. N. M.; Vieira Júnior, J. R.; Oliveira, S. J. De M.; Fernandes, S. R.; Veneziano, W. 2009. Cultivo dos cafeeiros Conilon e Robusta para Rondônia. 3. Ed. Embrapa Rondônia - (Embrapa Rondônia. Sistema de produção, 33).

Ono, E. O.; Grana Júnior, J. F.; Rodrigues, J. D. 2004. Reguladores vegetais na quebra da dominância apical de mamoeiro (*Carica papaya* L.) Revista Brasileira de Fruticultura 26 (2): 348-350.

Partelli, F. L. Vieira, H. D.; Santiago, A. R.; Barroso D. G. 2006. Produção e desenvolvimento radicular de plantas de café 'Conilon' propagadas por sementes e por estacas. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília 41 (6): 949-954.

Schmidt, R.; Dias, J. R. M.; Espíndula, M. C.; Partelli, F. L.; Alves, E. R. 2015. Poda apical e vergamento da haste principal na formação de cafeeiros clonais na Amazônia Sul Ocidental. Coffee Science. Lavras10 (2): 266-270.

Taiz, L.; Zeiger, E. Fisiologia Vegetal. 5° ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 918p.

Teixeira, A. L.; Rocha, R. B.; Espíndula, M. C.; Ramalho, A. R.; Vieira Junior, R. J.; Alves, E. A.; Lunz, A. M. P.; Souza, F. F.; Costa, J. N. M.; Fernandes, C. F. 2020. Amazonian Robustas- New *Coffea canephora* coffee cultivars for the Western Brazilian Amazon. Crop Breeding and Applied Biotechnology 20 (3).